

OFICINA DE CRIATIVIDADE DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO: INTENSAS E DELICADAS LEMBRANÇAS DE UMA PARCERIA

Nicéia Irigaray Brasil^{}, Ivelise Zimmer Neves^{**}*

RESUMO

As autoras relatam e avaliam sua experiência como apoiadoras da Oficina de Criatividade do Hospital São Pedro, na década de 1990.

Palavras-chave: cultura; arte; doença mental.

WORKSHOP OF CREATIVITY OF THE SÃO PEDRO HOSPITAL

The authors tell and evaluate its experience as supporter of the Workshop of Creativity of the São Pedro Hospital in the decade of 1990.

Key words: culture; art; mental illness.

Nossa experiência com a Oficina de Criatividade do Hospital São Pedro está vinculada à “emoção de lidar”, à experiência de ajudar a abrir portas, a desmistificar conceitos e preconceitos.

Foi nos idos de 1990, vínhamos da inauguração da Casa de Cultura Mário Quintana, um complexo cultural de mais de 12.000 m² e quilômetros de sonhos. O projeto era ambicioso, quase utópico. Reunir, em um só lugar, em Porto Alegre, todas as formas da expressão artística humana: teatro, dança, literatura, artes plásticas e visuais, bibliotecas, salas de exposições, galerias, salas de ensaio. Mais do que criar espaços, tínhamos o propósito de abrir possibilidades, alargar fronteiras. A luta pelo fim da censura era recente e nos unia a vontade de escancarar as comportas, deixar fluir e dar suporte à criatividade, em todos seus matizes e roupagens.

^{*} Presidente do Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo, Porto Alegre.

^{**} Presidente da Associação de Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre.

Nise da Silveira? Conhecíamos a quase lendária figura de mulher franzina que enfrentou a ditadura e o cárcere nos anos de 1930 e pouco da psiquiatra. Sabíamos de sua tradição revolucionária e da sua paixão pelo ser humano, mas isso era quase tudo.

Da produção artística de doentes mentais, conhecíamos Artur Bispo do Rosário e seus mantos mágicos.

Do Hospital São Pedro, conhecíamos como o conhecem quase todos os porto-alegrenses e gaúchos: a “casa de guardar loucos” (e pobres) lá no Partenon, um lugar meio temido, meio necessário, onde não gostaríamos de estar e, por cujos pacientes/residentes, sentíamos um misto de dó e de medo. Da Oficina de Criatividade acho que nunca havíamos ouvido falar.

O trabalho na Casa de Cultura era fascinante, acontecia de tudo, o lugar era novo, a proposta era nova, as pessoas buscavam informações e faziam solicitações a todo o momento, se havia alguma coisa da qual não podíamos reclamar era da rotina e de tédio. Foi durante um dia desses – de quase caos – que fomos apresentadas, difícil lembrar por quem depois de quase quinze anos, a três funcionárias do São Pedro: a Luíza, a Bárbara e a...

Assim como nós, elas também tinham a pretensão (e que pretensão!) de fazer real um sonho. Havia, claro, diferenças fundamentais: enquanto trabalhávamos com a “loucura” socialmente aceita, a excentricidade dos artistas e intelectuais, e mesmo assim nada era feito sem dificuldades, elas trabalhavam com o lado escuro, aquele que a gente prefere deixar de fora das nossas vidas e das nossas vistas: a doença, o sofrimento, o abandono e a dor.

A conversa inicial foi simples, trivial. Existia um grupo pequeno de pacientes/residentes do São Pedro que freqüentava uma modesta oficina artística. Lá, eles pintavam, modelavam barro, bordavam, enfim, tinham atividades que buscavam resgatar a expressão humana, uma tentativa de vencer a rotina embrutecedora de medicação-controle-medicação, o massacrante dia-a-dia pautado por horários e atividades pré-determinadas e repetitivas. Não eram muitos, mas lá na oficina eles podiam fazer qualquer coisa – modelar, desenhar – ou nada, simplesmente conviver em um espaço um pouco mais livre, um espaço diferente no universo do hospital.

Era uma experiência nova no Rio Grande do Sul, pelo menos em um hospital público, onde a terapia ocupacional se vinculava mais a atividades práticas e utilitárias.

Manter essa oficina não era nada fácil. Faltava quase tudo, papel, lápis, tintas, argila, todo material era escasso. Mas, não faltava vontade de fazer, entusiasmo e já existia um incipiente acervo, uma série de produções daqueles que freqüentaram a Oficina desde o seu início.

E foi a partir desse acervo que os dois sonhos se juntaram.

Nós, na Casa de Cultura, tínhamos espaço, recursos e a determinação de, como se diz no Rio Grande, abrir todas as portei­ras. Todas as formas de expressão, todos os grupos sociais, todas as pessoas eram bem-vindas. Elas, as três mosqueteiras que havíamos conhecido, tinham algo a mostrar, precisavam dar a conhecer o que faziam e, mais do que tudo, criar canais de expressão e reconhecimento para os artistas e o trabalho da Oficina.

Surgiu a idéia da primeira exposição. Programação oficial da Casa.

E, se era para fazer uma exposição, os artistas do São Pedro mereciam um espaço tão nobre quanto qualquer outro novo talento selecionado por edital ou artista consagrado. Mereciam, também, um *vernissage*, como todos os outros artistas, com a presença da imprensa e até um coquetel. Além disso, em qualquer abertura de exposição que se preze, a presença do artista, ou melhor, dos artistas é imprescindível.

Escolhemos a sala: no terceiro andar da Casa de Cultura, uma sala de exposições cujo patrono é um dos grandes nomes da literatura gaúcha – Augusto Meyer. O pessoal da Oficina fez a seleção do que seria exposto e marcamos a data de abertura.

No dia, estavam todos lá. Nós, as mosqueteiras e, principalmente, as estrelas do dia, os artistas da Oficina.

Foi a primeira exposição fora dos muros do Hospital e foi emocionante. Para nós porque víamos que era possível fazer a Casa de Cultura que imaginávamos: radicalmente democrática, acolhedora, tolerante, criativa e , sempre que necessário, transgressora de padrões estabelecidos. Para nossas parceiras por romperem as barreiras do ambiente hospitalar, levarem ao público todo o esforço feito até então. Para nossos artistas foi o primeiro passo em direção a novas experiências, uma nova forma de olhar o mundo e de ser visto por ele.

Foram vários os nossos artistas nesse *debut*, mas um, o Luiz, foi o que mais nos chamou a atenção. Eram grades, pesadas e lúgubres, com fundos em cinza e preto que aos poucos se transformavam em explosões de cores e tons vibrantes. As grades não desapareciam nunca, mas por trás delas já havia vida, até alegria. Para pesquisadores, para aqueles que se debruçam sobre essas obras com o olhar analítico, buscando significados, símbolos e mesmo espelhos da saúde mental, essa metamorfose pode ser interpretada sob milhares de prismas e teorias e receber muitas denominações; para nós, ela teve e tem um único nome: humanidade.

Firmamos uma parceria, mais do que isso, uma produtiva cumplicidade.

Terminado o Governo de Pedro Simon, entregamos a administração da Casa de Cultura à uma nova equipe. Demos início a outro projeto, um pouco diferente, o término da restauração e início de funcionamento como centro

cultural do Solar dos Câmara, prédio histórico do Rio Grande do Sul, de propriedade da Assembléia Legislativa do Estado.

Mas, mantivemos os vínculos, tanto com a Oficina, quanto com a Casa de Cultura, através da sua Associação de Amigos.

Ao final de 1991, a equipe da Oficina voltou a nos procurar. As dificuldades eram muito grandes. Como comprar material e manter a Oficina funcionando? O eterno dilema de todos os que militam na área cultural – como arranjar dinheiro para continuar a produzir algo cujo valor comercial não existe ou não é reconhecido?

Era quase final de ano, época de Natal, em que as pessoas ficam mais sensíveis, expostas, dispostas a ajudar. Por que não um calendário, ilustrado com obras dos artistas da Oficina, que fosse vendido e o dinheiro utilizado para comprar o material?

Essa é a história do calendário da Oficina, da primeira vez em que essas obras foram reproduzidas e impressas. Podemos dizer que foi o primeiro catálogo.

E a parceria continuou a dar suporte e a mostrar o que faziam os artistas da Oficina, agora na Assembléia Legislativa.

Havia, ainda há, na Assembléia um espaço para exposições chamado “Novos Talentos”, fica no acesso mais utilizado do prédio e quase todo visitante passa, necessariamente, por ele para ir aos gabinetes e outras dependências. Era um espaço bastante disputado, através da concorrência por edital.

Foi ali, com o apoio do então Presidente da Casa, o Deputado César Schirmer, que foi feita a segunda exposição da Oficina de Criatividade.

Mais uma vez, estávamos todos lá. Os produtores culturais, os artistas. Os pacientes/residentes recebidos na Casa do Povo, como todo cidadão, e fazendo parte da história dessa Casa.

Ali, como na Casa de Cultura, a parceria não se resumiu a realizar exposições, abrir portas para algo novo, diferente, inusitado em Porto Alegre. Fomos juntos – artistas, funcionários, amigos - além disso.

Em 1992, a restauração do Solar dos Câmara estava terminada, o novo centro cultural em pleno funcionamento.

Então, a nossa relação com a Oficina já era uma relação de amizade, quase de apadrinhamento das iniciativas que ali nasciam e de todos os que lá trabalhavam.

Tornou-se praxe, durante meses, recebermos a visita dos nossos artistas no Solar. Para eles e para nós eram dias de festa. Festas em que o cardápio não agradaria muito aos defensores incondicionais da boa forma e dos hábitos saudáveis, eram regadas a muito café e a uma quantidade absurda de cigarros, sorvidos ávida e alegremente.

Enquanto estivemos na Assembléia Legislativa mantivemos a parceria. Depois, como acontece, a Oficina e seus artistas, mais fortes e conhecidos, descobriram outros caminhos, tiveram novas oportunidades e cada qual seguiu o seu caminho.

Continuamos a torcer de longe, a ter notícias, a saber de exposições: no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, em outras instituições, no interior no Estado, até fora do Estado.

O acervo com certeza deve ter crescido, outros artistas se incorporaram à trupe, valiosa deve ser hoje a sua coleção de obras de arte.

Nós continuamos a militar na área cultural e levamos da Oficina – que hoje justa e merecidamente leva o nome de Nise da Silveira – uma memória carinhosa e o orgulho de termos sido as primeiras a expor suas criações fora do Hospital São Pedro. É um de nossos pequenos, mas preciosos, troféus democráticos conquistados ao longo de toda uma vida profissional dedicada à cultura do Rio Grande: conseguimos alargar limites de convivência e tolerância entre seres humanos.